

TUGAS PAPER
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
(REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DIDESA SUNGAI ARA KEC.
PELALAWAN)
MATA KULIAH : SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

PENULIS :
NAMA MAHASISWA : FAJAR DWI RAHAYU 2201125725
NAMA DOSEN : MIMIN SUNDARI NASUTION. S.Sos, MSi

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU JUNI 2023

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan, dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya, dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun pengorganisasian yang baik. Reformasi bisa dilakukan di semua aspek kehidupan¹. Sedangkan Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, Adanya birokrasi memiliki sebuah tujuan, yakni agar setiap orang menjalankan tugasnya dengan lebih teratur.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional². Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan

¹ Uma.ac.id

² <https://kemenparektaf.go.id>

perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima.

Pada skala nasional, dengan mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi yang diinginkan masyarakat beserta tuntutan perkembangannya, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertarungan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi birokrasi hingga saat ini.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah yang terbagi ke dalam unit-unit pelayanan

yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Reformasi birokrasi dalam konteks pelayanan pelayanan public, pada dasarnya di tujukan pada kebaikan atau peningkatan kualitas pelayanan public, hal ini dilakukan antara lain dengan menggunakan pendekatan new public management dengan menganut prinsip runt government like a business yaitu adanya penggunaan pendekatan bisnis kedalam birokrasi public. Pendekatan ini memfokuskan pada adanya penerapan dan penggunaan teknologi mekanisme pasar dalam penyelenggaraan pelayanan public, terutama pada pembentukan hubungan antar birokrasi penyedia pelayanan dengan customer nya sebagai suatu bentuk transaksi pelayanan sebagaimana halnya dengan yang banyak dilakukan dalam pasar barang dan jasa.

Desa Sungai Ara berada di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan yang merupakan lembaga birokrasi tingkat bawah yang tidak luput dari sasaran reformasi birokrasi. Didalam implementasi reformasi birokrasi dalam pelayanan publik masih banyak masalah yang kita temui seperti diskriminasi pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis membuat pembahasan paper mengenai “ Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Desa Sungai Ara Kec. Pelalawan “

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa itu reformasi, birokrasi, dan pelayanan publik
2. Bagaimana Refomasi birokrasi dan pelayanan publik

didesa Sungai Ara Kec. Pelalawan.

1.3 TINJAUAN PUSTAKA

Sumber data yang diambil dari tugas ini adalah kata-kata dan tindakan para informan dan tulisan atau dokumen- dokumen yang mendukung dan juga beberapa jurnal yang diakses secara daring. digunakan untuk mencari tahu situasi dan kondisi sehingga bisa ditemukan fakta-fakta tentang upaya pengembangan reformasi birokrasi diDesa Sungai Ara dalam mewujudkan good governance.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus selalu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali dengan pemerintah desa.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Reformasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara³.

2.2 Pengertian Birokrasi

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll.⁴

Birokrasi sering kali digunakan sebagai terminologi yang merefleksikan pemerintah, birokrasi adalah sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan di mulai dari pegawai biasa sampai dengan kalangan pejabat yang memiliki kewenangan, sedangkan istilah birokrasi sering kali digunakan sebagai terminologi untuk proses dalam pemerintahan, sementara itu birokrasi dalam arti sebenarnya adalah struktur dan sekumpulan aturan yang ditetapkan untuk mengedalikan aktifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terdapat beberapa istilah yang memiliki kesamaan makna

³ www.kemenkopmk.go.id

⁴ Kkbi.web.id

merujuk pada birokrasi yakni civil service, public sector, public service, atau public administration, definisi birokrasi pada awalnya tercantum dalam kamus akademik Prancis pada tahun 1978 yang artinya kekuasaan pengaruh dari kepada dan staff biro pemerintahan, dalam kamus bahasa Jerman edisi tahun 1813 mengartikan birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga negara, adapun dalam kamus teknik bahasa Italia yang terbit pada tahun 1823 mengartikan birokrasi sebagai kekuasaan pejabat di dalam administrasi pemerintahan⁵.

2.3 Pengertian Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan memfokuskan pada pengelolaan barang jasa dan administrasi yang berorientasi untuk kepuasan pelanggan.

Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha, yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara, dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan

⁵ Jurnal reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009).

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dilingkungan masing-masing⁶.

Pelayanan Publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat untuk kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ dlhk.bantenprov.go.id

2.4 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Desa Sungai Ara Kec. Pelalawan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus selalu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali dengan pemerintah desa. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menyampaikan bahwa pemerintah desa justru memainkan peranan kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik⁷.

Penyelenggaraan dan pelayanan publik di daerah juga menjadi isu yang penting diperhatikan dalam revisi Undang-Undang No.32 tahun 2004, walaupun secara umum, kinerja pelayanan publik di daerah cenderung membaik dan banyak inovasi dalam penyelenggaraannya yang semakin berkembang di beberapa daerah, namun upaya untuk mendorong percepatan reformasi pelayanan publik berkelanjutan perlu terus dilakukan. Meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik sangat pesat sejalan dengan semakin terbukanya akses mereka terhadap informasi dan ruang demokrasi yang semakin terbuka di daerah. Tuntutan akan adanya standar dan kepastian pelayanan semakin menguat, sementara pengaturan tentang hal itu belum memadai. Salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah standar pelayanannya. Dengan adanya

⁷ www.menpan.go.id

standar pelayanan memungkinkan untuk dapat menjamin akses yang sama untuk warga di berbagai daerah. Dapat dikatakan bahwa baik buruknya suatu birokrasi negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Kepegawaian negara merupakan faktor dinamis birokrasi yang memegang peranan penting dalam semua aspek pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan terutama di tingkat paling bawah yaitu di Desa. Pengalaman masyarakat ketika mendapatkan pelayanan di kantor desa ini mempengaruhi kepuasan masyarakat dan citra pemerintah.

Desa memiliki hak otonomi, namun dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan terhadap hak dalam mengambil kebijakan/tindakan maupun keputusan tidak boleh bertentangan dengan regulasi. Otonomi diberikan karena negara kita memberi ruang untuk eksistensi budaya tradisional dan adat yang berlaku di desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pelaksanaan pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Maka desa dengan hak otonomi khusus bisa mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya termasuk terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif desa. Karena dengan pemberian hak

otonomi tentu juga melekat kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak serta merta desa "seolah-olah" terlepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/provinsi maupun lembaga pengawas pemerintah lainnya.

Sama halnya dengan instansi pemerintah lain, maka pemerintah desa merupakan instansi penyelenggara layanan untuk masyarakat desa yang dalam pengelolaan layanan juga wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Pengertian masing-masing lingkup secara eksplisit telah disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan barang publik meliputi pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana yang ada di desa dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD maupun APBDes. Adapun contoh untuk barang publik di desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna desa, sarana poskamling desa, bangunan perpustakaan desa dan lain sebagainya.

Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaannya menggunakan APBN dan/atau APBD maupun APBDes sebagian atau seluruhnya. Misalnya, pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa dalam rangka

meningkatkan kualitas SDM masyarakat di wilayahnya. Sedangkan pelayanan administratif adalah pelayanan pemerintah desa yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Adapun contohnya, surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang di tandatangani dan diregister kepala desa hingga camat setempat, surat keterangan desa sebagai pengantar untuk persyaratan administrasi kependudukan, administrasi pelaporan penggunaan dana desa yang secara terbuka juga harus diumumkan pemerintah desa, pembuatan surat keputusan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa dan lain-lain.

Terkhusus dalam pelayanan administratif, pemerintah desa memiliki peranan penting hampir untuk setiap sektor. Tidak saja kepengurusan adminduk yang memerlukan pengantar atau surat keterangan dari kantor desa bahkan sering ditemui untuk pengurusan dokumen perizinan, pengurusan administrasi pertanahan, pengurusan administrasi kesehatan dan pendidikan juga harus dilengkapi persyaratan tersebut⁸.

Inovasi pelayanan publik ditingkat desa juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas jajaran pemerintah desa. Bukan hanya pada kapasitas sumber daya manusianya, melainkan juga kapasitas kelembagaan serta anggaran. Guna meningkatkan sistem manajemen pemerintahan desa harus dilakukan penataan administrasi supaya bisa bekerja secara efisien dan efektif. Proses penataan administrasi desa sendiri adalah pencatatan informasi dan data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan administrasi⁹. Berikut beberapa jenis

⁸ <https://ombudsman.go.id/artikel/>

⁹ www.simpeldesa.com

penyelenggaraan administrasi desa di Desa Sungai Ara, diantaranya :

1. Administrasi Umum, yaitu aktivitas pencatatan informasi dan data tentang aktivitas pemerintahan desa dalam buku administrasi umum di kantor desa.
2. Administrasi penduduk ialah kegiatan pencatatan informasi dan data tentang kependudukan yang terdapat dalam buku administrasi penduduk yang ada di kantor desa.
3. Terakhir, Administrasi pembangunan yaitu kegiatan pencatatan informasi dan data pembangunan yang direncanakan, sedang berlangsung dan sudah dilaksanakan dalam buku administrasi pembangunan di kantor desa.

Ada beberapa jenis dan bentuk pelayanan birokrasi desa/administrasi, meliputi :

1. Pembuatan KTP

Pemerintah desa memberikan pelayanan pembuatan KTP, dimana warga yang ingin mendapatkan KTP dari kantor desa wajib membawa persyaratan tertentu. Adapun syarat keterangan untuk pembuatan KTP para pemula, diwajibkan membawa surat pengantar dari RT atau RW, menyertakan fotokopi KK, pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar. Ketentuannya usia pemohon harus berusia 17 tahun minimal. Sementara untuk membuat surat keterangan perpanjangan KTP, pemohon harus menyertakan surat pengantar RT/RW, KTP asli, pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar, dan fotokopi KK.

2. Pelatihan Desa

Pelatihan desa biasanya dilakukan untuk aparatur desa, dalam rangka meningkatkan kapasitas dari pihak pemerintah desa

sekaligus BPD, dengan tujuan agar para peserta yang mengikuti pelatihan bisa mengetahui fungsi kerja dan tugas-tugas dalam pemerintah desa. Selain itu, para peserta juga bisa menguraikan tanggung jawab dan tugas kerja masing-masing. Seperti tugas-tugas dari pihak aparat desa berikut ini :

a. Sekretaris desa

Tugasnya ialah membantu Kepala Desa untuk melaksanakan dan mempersiapkan pengelolaan administrasi desa sekaligus mempersiapkan penyusunan laporan mengenai penyelenggaraan pemerintah. Adapun fungsinya ialah untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi serta mempersiapkan bahan laporan guna kelancaran tugas Kades (Kepala Desa).

b. Kaur Umum

Bertugas untuk membantu sekretaris desa melalui pelaksanaan pengelolaan sumber APBD, mempersiapkan bahan laporan penyusunan APBDes dan pengelolaan administrasi untuk keuangan desa. Adapun fungsinya yaitu untuk melaksanakan persiapan penyusunan APBDes, pengelolaan administrasi pada keuangan desa, dan sebagainya.

c. Kaur kesos

Bertugas untuk mempersiapkan bahan perumusan tentang kebijakan teknis dari penyusunan keagamaan dan melaksanakan program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Adapun fungsinya mempersiapkan bahan dalam program pemberdayaan masyarakat dan persiapan bahan pelaksanaan program yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

d. Surat Keterangan Lahir

Salah satu tugas atau layanan desa ialah melakukan pengurusan akte lahir atau surat keterangan lahir. Urus akte kelahiran di kantor desa harus membawa persyaratan, berupa fotokopi KK dan KTP, fotokopi surat nikah, surat pengantar dari Rt/Rw, fotokopi surat keterangan lahir yang diberikan oleh pihak Rumah sakit atau Bidan Desa.

e. **Perubahan Data Kartu Keluarga**

Pelayanan birokrasi desa/administrasi lainnya yaitu untuk pembuatan kartu keluarga. Untuk urus kartu keluarga di desa, Anda harus membawa surat pengantar dari Rt/Rw dan KK asli.

f. **APBD Desa**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa, yaitu rencana keuangan pemerintah desa tahunan yang ditetapkan dan dibahas Kepala Desa dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa lewat Peraturan Desa. APB Desa merupakan dokumen dengan kekuatan hukum untuk menjamin kepastian terhadap rencana kegiatan, artinya mengikat aparatur dan pemerintah desa terkait, dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan sekaligus untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan jumlah tertentu. APB Desa sendiri menjamin kelayakan kegiatan dalam hal pendanaan, karenanya bisa dipastikan kelayakan pada hasil aktivitas secara teknis.

g. **Jaringan Aspirasi Rakyat**

Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD ialah lembaga perwujudan dari demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. BPD inilah yang berfungsi untuk menetapkan semua peraturan desa dengan kepala desa, sekaligus dapat menyalurkan dan menampung aspirasi

masyarakat sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Itulah beberapa jenis dan bentuk pelayanan desa Sungai Ara dalam memwadahi aktivitas masyarakat sekaligus sebagai jaringan aspirasi warga terkait hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan desa. Sehingga semua fungsi dan bentuk layanan desa agar dapat berjalan dengan baik dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana mestinya.

III. KESIMPULAN

Pertama, parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum di Desa Sungai Ara dapat dilihat dari adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Ciri-cirinya meliputi: Efektif, Sederhana, Kejelasan dan kepastian, Keterbukaan (transparan), dan Efisiensi. Pelayanan umum yang telah diberikan oleh Aparat Birokrasi Desa Sungai Ara dapat dilihat dari perwujudan dalam pelayanan di bidang administratif dan non administratif, meliputi; Pelayanan bidang administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan dan administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Pelayanan yang ada sudah menunjukkan optimal, hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara mengatur dan menyelenggarakan pencatatan buku-buku yang ada secara sistematis, teratur dan tertib. Selain itu juga terdapat kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan pelaksana layanan, informasi tentang pelayanan yang diberikan, dan Pemerintah Desa juga mampu untuk selalu memahami masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Yulita, Mega clara, 2011. Kinerja Birokrasi Desa. Universitas Negeri Malang
Anggun Pratiwi dan Siti Nabila, 2019. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.

Jakarta. STAMI

Simpel desa. Daring. www.simpeldesa.com . Diakses Pada 28 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemendikbud/>.
Diakses

Pada 28 Juni 2023

Jurnal reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Uin Sunan Kalijaga
Bandung

Rachmi Yulianti, 2018. Jurnal Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui
Penataan Kelembagaan. Universitas Serang Raya

Artikel Potret Pelayanan Publik Pemerintah Desa.

<https://ombudsman.go.id/artikel/>

Diakses 28 Juni 2023